

**MÁMLEKETLIK EMES MEKTEPKE SHEKEMGI BILIMLENDIRIW
SISTEMASÍNÍN ÓZINE TÁN ÓZGESHELIKLARI HÁM RAWAJLANÍW
TENDENSIYALARÍ**

Isnaddinova Ayzada Murat qizi

**Tashkent wálayatı Pedagogikalıq sheberlik
orayı Mektepke shekemgi, baslawısh hám
arnawlı tálim metodikası kafedrası
oqıtıwshısı MShBShDQQTMA 1-basqısh
tayanısh doktorantı**

**13.00.08-Mektepke shekemgi tálim hám
tárbiya teoriiyası hám metodikası**

Annotatsiya: Bul maqalada mámleketlik emes mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemleriniń tálim sistemasındaǵı ornı, artıqmashılıqları hám rawajlanıw tendensiyaları haqqında aytilǵan.

Tayanısh sózler: mámleketlik emes mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemi, rawajlanıw tendensiyası, mámleketlik-jeke sheriklik, innovatsion jantasıw

Annotatsiya: Ushbu maqolada nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ta'lim tizimidagi o'rni, afzalliklari va rivojlanish tendensiyalari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti, rivojlanish tendensiyasi, davlat-xususiy sheriklik, innovatsion yondashuv

Annotation: This article discusses the role, advantages, and development trends of non-state preschool educational institutions in the education system.

Keywords: non-state preschool educational organization, development trends, public-private partnership, innovative approach

Mektepke shekemgi bilimlendiriw balalardıń rawajlanıwında tiykarǵı basqısh esaplanıp, olardıń fizikalıq, aqılıy, sociallıq hám ruwhıy tárepten qalıplesiwinde áhmiyetli rol oynaydı. Mektepke shekemgi bilimlendiriw sisteması hár bir mámlekettiń tálim tarawı rawajlanıwında áhmiyetli orın iyeleydi. Mámleketimizde de mektepke shekemgi tálimdi rawajlandırıw mámleket siyasatınıń ústem baǵdarlarınan biri bolıp, bul proceste mámleketlik emes mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemleri áhmiyetli orın iyelemekte.

Ózbekstan Respublikasınıń “Bilimlendiriw haqqında” hám “Mektepke shekemgi bilimlendiriw haqqında”ǵı Nızamı mámleketlik emes mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerin dúziw, olarda basqarıw sistemasın alıp barıw hám sol jeke sektordagi basqa xızmetlerdi alıp barıw ushın tiykar bolıp xızmet etedi. Bul Nızamlar tiykarında mámleketlik emes shólkemler mektepke shekemgi bilimlendiriw tarawında iskerlik alıp barıw imkaniyatına iye boladı. Sonıń menen birgelikte mámleket tárepinen mámleketlik emes shólkemlerge salıq jeńillikleriniń beriliwi, subsidiyalar hám basqa járdemlerdiń kórsetiliwi mámleketimizde jeke sektordıń rawajlanǵanlıǵınıń bir mısalı bolıp tabıladı.

“Bilimlendiriw haqqında”ǵı Nızamınıń 31,57,57¹ –statyaları tálim tarawında xızmet alıp barıwshı mámleketlik emes bilimlendiriw shólkemleri hám olardıń iskerligin licenziyalaw haqqında bolıp, 57-statyada tálimniń dáslepki buwını bolǵan mektepke shekemgi tálim hám

tárbiya ushın hám licenziyalar beriliwi keltirip ótilgen. Mámleketlik emes mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemi – mámleketlik emes tálim xızmetlerin kórsetiw tarawındaǵı iskerlikti ámelge asırıwǵa tiyisli licenziya tiykarında mektepke shekemgi tálim hám tárbiya tarawında tálim hám tárbiya xızmetlerin kórsetiwshi yuridik shaxs [1]

Nızamda mámleketlik emes mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerin shólkemlestiriw, olardıń iskerligin licenziyalaw hám qarjılandırıw, shólkemge balalardı qabıllaw hám shólkemnen shıǵarıw, toparlardı toltırıw tártibi, shólkemdi basqarıw hám onıń iskerligin shólkemlestiriw tártibi hám basqalar keltirip ótilgen. Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2019-jıl 8- may kúngi PQ-4312-sanlı “Ózbekstan Respublikası mektepke shekemgi tálim sistemasın 2030-jılǵa shekem rawajlandırıw konsepsiyasını tastıyıqlaw tuwrısında”ǵı qararı qabıllandı. Mektepke shekemgi bilimlendiriw tarawında mámleket-jeke sheriklikti rawajlandırıw ushın jaratılǵan qolay shárt-sharayatlar mámleketlik emes mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemleri sanın jánede asırıw hám olar kórsetetuǵın xızmetler túrlerin keńeytiw ushın bekkem tayanış boldı [2 konsepsiya] Qararda tarawdı rawajlandırıwda mámleket siyasatın nátiyjeli júritiwge tosqınlıq qılıp atırǵan sistemalı mashqalalar hám kemshilikler bar ekenligi keltirip ótilgen. Bunda mektepke shekemgi jastaǵı balalardıń tolıq qamrap alınıwın támiyinlew ushın mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemleri sanınıń jeterli emesligi baslı mashqalalardıń biri retinde keltirilgen. Bul hám basqada mashqala hám kemshiliklerdi sheshiw maqsetinde bul sistemanı rawajlandırıwdıń maqsetleri hám baslı baǵdarları belgilep alındı. Balalardı sıpatlı mektepke shekemgi bilimlendiriw menen qamrap alıw kólemin asırıw, onnan teń paydalanıw imkánıyatların támiyinlew, bul tarawda mámleket-jeke sheriklikti rawajlandırıw joqarıda atap ótilgen baslı baǵdarlardan biri bolıp tabıladı.

Haqıyqatında da, keleshegimiz iyeleri bolǵan jas áwladtıń múnásip tálim hám tárbiya alıwı ushın, mektepke shekemgi bilimlendiriwge itibardı qaratıw búgingi kúnniń zárúr talabı bolıp qalmaqta. Konsepsiyada tarawdıń 2030-jılǵa shekem rawajlanıw kórsetkishleri keltirilgen bolıp, bul dáwir ishinde 3-7 jaslı balalardıń 80,8 payız mektepke shekemgi tálim menen qamrap alınıwı belgilengen. Bunda mámleketlik MSHBSH lar menen birgelikte, mámleketlik emes MSHBSH lar tarmaqların keńeytiw, sanın kóbeytiw, nátiyjede mektepke shekemgi jastaǵı balalardı sıpatlı tálimge qamtıp alıwda mámleketlik emes shólkemlerdiń ornı ayrıqsha. Mámleketlik emes MSHBSH ler mámleket tárepinen qadaǵalanıwı menen birge, olar gárezsiz iskerlik júritiw imkánıyatına iye. Qarjılıq erkinlik, innovatsion jantasıw, maslasıwshańlıq, jeke múlk forması mámleketlik emes MSHBSH nıń ózine tán ózgesheliklerinen bolıp tabıladı. Sır emes, mámleketlik emes tálim shólkemleri tálim sıpatı hám hám ózindegi jaratılǵan hám usınılıp atırǵan qolaylı sharayatları menen ajralıp turadı. Búgingi mámleketlik emes bilimlendiriw shólkemlerinde tómendegi rawajlanıw tendensiyaları gúzetilip atır.

- “Mámleketlik-jeke sherikshilik”tiń kúsheyiwı, subsidiyalar arqalı qollap-quwatlanıwı;

- Galabalasıw – sońǵı jıldı xalıqtıń mámleketlik emes MSHBSH ǵa bolǵan iseniminiń artıwı, talaptıń kúsheyiwı, olardıń sanınıń kóbeyiwı;

- Kadrlar qánigeligin asırıw – mámleketlik emes MSHBSH pedagog qánigeleri ushın úzliksiz kásiplik rawajlanıw dástúrleriniń islep shıǵılıwı;

- Xabar texnologiyaları integraciyası – sanlı tálim platformaları, aralıqtan tálim hám innovacion usıllardıń keń járiyalanıwı hám.b

Sońǵı jıllarda mámleketlik emes mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemleri sanınıń keskin artıwı bilimlendiriw sistemasınıń modernizaciyalanıwı, básekini kúsheytiw,

bilimlendiriw ortalıgın jaqsılaw, pedagoglardıń professional rawajlanıwı, innovaciyalıq texnologiyalardı engiziw hám bilimlendiriwdiń sapasın arttırıw sıyaqlı kóplegen unamlı nátiyjelerge sebep bolmaqta.

Bul process tek ǵana bilimlendiriwdiń sapasın jaqsılawǵa emes, al mektepke shekemgi jastaǵı balalardıń hár tárepleme rawajlanıwına, olardıń psixologiyalıq, sociallıq hám kognitiv kompetenciyalarınıń qalıplesiwine nátiyjeli tásirin kórsetip atır. Solay etip, mámleketlik emes sektordıń rawajlanıwı mektepke shekemgi bilimlendiriw sistemasınıń turaqlı rawajlanıwında, basqarıwdıń innovaciyalıq modelleri qalıplesiwinde hám sociallıq birge islesiw mexanizmleriniń bekkemleniwinde áhmiyetli strategiyalıq faktor sıpatında kórinip atır.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi:

1. “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to’g’risida” O‘RQ-595 16.12.2019
2. “O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risida” PQ-4312 08.05.2019
3. “Ta’lim to’g’risida”gi O‘RQ-637-son 23.09.2020